

2007 выпуск №5

**Доклады
Независимых
Авторов**

- Вычислительная техника
- Информатика
- Неоконченные истории науки
- Физика и астрономия
- Химия
- Энергетика

Серия: НЕОКОНЧЕННЫЕ ИСТОРИИ НАУКИ

Хмельник С.И., Хмельник М.И.

К вопросу об источнике энергии в генераторе Серла

Аннотация

Рассматривается функционирование генератора Серла с точки зрения процессов превращения энергии. На основе использования экспериментальных данных и теории теплообмена показано, что источником энергии может быть взаимодействие постоянных магнитов с окружающей средой.

Оглавление

1. Введение
2. Преобразование энергии в генераторе Серла
3. Преобразование $U \Rightarrow K$
4. Преобразование $G \Rightarrow A$
 - 4.1. Анализ термостационарного режима.
 - 4.2. Связь геометрических размеров и скорости
 - 4.3. Связь нагрузки и скорости

Литература

1. Введение

При анализе экспериментов с генератором Серла [1-6] возникают два основных вопроса: 1) как возникает движущая сила и 2) откуда генератор черпает энергию? В [7] мы показали, что движущая сила не может быть результатом только силового взаимодействия постоянных магнитов ротора и статора и первый вопрос остался открытым. Здесь мы анализируем второй вопрос и, как нам представляется, находим на него ответ.

Прежде, чем рассматривать генератор Серла, обратим внимание на некоторые другие факты, которые находятся с ним в одном ряду с точки зрения поставленного вопроса.

Можно предположить, что постоянный магнит в некоторых условиях мог бы быть преобразователем внутренней энергии окружающей среды в кинетическую энергию. Это становится особенно очевидным в связи с существованием

магнитокалорического эффекта – МКЭ [8]. МКЭ состоит в способности любого магнитного материала изменять свою температуру под воздействием магнитного поля. Максимальной величины МКЭ достигает в ферромагнетиках. Некоторые материалы (например, гадолиний) существенно увеличивают свою температуру. В настоящее время на основе этого эффекта изготавливаются даже бытовые холодильники. Оценки показывают [8], что применение магнитных холодильников позволит уменьшить общее потребление энергии в США на 5 %.

Закон сохранения энергии требует признать, что

1) либо постоянный магнит является некоторым катализатором, помогающим ферромагнитным материалам (например, гадолиний) аккумулировать внутреннюю энергию окружающей среды;

2) либо магнитная энергия постоянного магнита преобразуется во внутреннюю энергию ферромагнитных материалов; в этом случае надо еще предположить, что

энергия постоянного магнита пополняется за счет внутренней энергии окружающей среды	(A)
---	-----

В любом случае

внутренняя энергия окружающей среды преобразуется постоянным магнитом во внутреннюю энергию ферромагнитных материалов	(B)
---	-----

2. Преобразование энергии в генераторе Серла

По аналогии с вышесказанным можно предположить, что в генераторе Серла

внутренняя энергия окружающей среды преобразуется постоянным магнитом в кинетическую энергию ротора	(C)
---	-----

т.е. генератор Серла становится преобразователем тепла окружающей среды в кинетическую энергию. Подтверждением этого может служить отмечаемое в экспериментах Серла, Роцина и Година [1, 2, 6] понижение температуры на 6-8 градусов. Далее мы будем для обоснования этого и других предположений ссылаться на эксперименты с генератором Серла, описанные в [6], т.к. там приведены наиболее полные данные.

Из предположения (C) следует, что при анализе генератора Серла нужно рассматривать следующие виды энергии:

1. магнитная энергия постоянных магнитов W ,
2. внутренняя энергия постоянных магнитов U ,
3. кинетическая энергия ротора K ,
4. энергия, расходуемая нагрузкой генератора A ,
5. внутренняя энергия окружающей среды G

и следующие преобразования энергии

$U \Rightarrow W$: это преобразование мы предполагаем, не предлагая какого-либо механизма такого преобразования; обоснованием будут служить рассматриваемые ниже эксперименты;

$W \Rightarrow K$, $W \Rightarrow A$: мы должны признать существование этих преобразований просто потому, что ротор генератора Серла вращается, а непременная составляющая этого генератора – постоянные магниты;

$G \Rightarrow U$: теплоперенос от окружающей среды к генератору Серла подтверждается существованием наблюдаемой разности температур.

Итак, имеются две цепи преобразования энергии: $G \Rightarrow U \Rightarrow W \Rightarrow K$ и $G \Rightarrow U \Rightarrow W \Rightarrow A$. Для упрощения количественного анализа мы исключим из рассмотрения промежуточные преобразования и будем рассматривать сразу преобразования $U \Rightarrow K$ и $G \Rightarrow A$.

3. Преобразование $U \Rightarrow K$

Рассматривается процесс движения намагниченных роликов в генераторе Серла [1, 2]. Этот процесс заключается в том, что намагниченные ролики движутся по ободу статора, составленного из постоянных магнитов. Система связанных роликов является ротором генератора. Эксперименты показывают, что генератор охлаждается до некоторой температуры $T' < T_0$, где T_0 – температура окружающей среды. Очевидно, при охлаждении постоянные магниты роликов и статора потеряли некоторое количество внутренней энергии в результате процессов, происходящих в кристаллической решетке материала постоянных магнитов. Наше *предположение* заключается в том, что именно эта

внутренняя энергия постоянных магнитов идет на сообщение роликам кинетической энергии	(D)
--	-----

Еще раз отметим, что механизм этого перехода энергии неизвестен.

Указанная кинетическая энергия K равна количеству теплоты Q , которое выделилось бы постоянными магнитами при охлаждении их на

$$\Delta T = (T_0 - T'), \quad (0)$$

Для величин K и Q имеют место известные соотношения:

$$K = \frac{m_r v_0^2}{2}, \quad (1)$$

$$Q = 2Nmc \cdot \Delta T, \quad (2)$$

где

m_r - масса ротора,

N - число роликов,

c - удельная теплоёмкость материала постоянных магнитов,

m - масса постоянного магнита одного ролика (коэффициент «2» в формуле (2) появляется в предположении, что масса постоянных магнитов в роликах равна массе постоянных магнитов статора).

Приравнивая последние два выражения, находим формулу для разности температур до и после охлаждения:

$$\Delta T = \frac{m_r v_0^2}{4Nmc} \quad (3)$$

Из последней формулы следует, что понижение температуры зависит только от материала постоянных магнитов (величина c).

Пример 1. В экспериментах [6] можно (не имея более точных данных) считать, что масса магнитов ротора составляет 25% массы всего ротора, т.е. $m_r = 4Nm$. При этом формула (3) принимает вид

$$\Delta T = \frac{v_0^2}{c}. \quad (4)$$

Имеем $v = 2\pi R\omega / 60$, где R - радиус ротора, ω - число оборотов ротора в минуту. В указанных экспериментах $R = 0.5\text{ м}$ и $\omega = 550\text{ об/мин}$. При этом $v = 25\text{ м/сек}$. Полагая, что теплоемкость материала постоянных магнитов в этих экспериментах сравнима с теплоемкостью ферритов, находим $c = 125\text{ Дж/К}$. Отсюда по (4) получаем $\Delta T \approx 5^\circ\text{C}$,

что совпадает с данными этих экспериментов, где

$$\Delta T \approx (6 - 8)^\circ C$$

Таким образом, постоянные магниты за время Δt черпают из окружающей среды внутреннюю энергию, превращая ее в кинетическую. Поскольку эта энергия проходит через постоянные магниты, естественно предположить, что

внутренняя энергия окружающей среды преобразуемая постоянным магнитом в кинетическую энергию ротора, не может превышать магнитную энергию постоянного магнита	(E)
---	-----

Из этого предположения следует, что

$$W \geq Q = K, \tag{5}$$

Запас магнитной энергии постоянного магнита может быть определен в зависимости от его индукции и объема по формуле

$$W_m = \frac{V_m B^2}{2\mu\mu_0}, \tag{6}$$

где V_m - объем постоянных магнитов ротора и статора. Из (2, 5, 6) находим:

$$2Nmc \cdot \Delta T \leq \frac{V_m B^2}{2\mu\mu_0}, \tag{7}$$

Пусть ρ - плотность материала постоянных магнитов. Тогда

$$2Nmc \cdot \Delta T \leq \frac{2NmpB^2}{2\mu\mu_0}, \tag{8}$$

откуда получаем

$$\Delta T \leq \frac{\rho B^2}{2c\mu\mu_0} \tag{9}$$

Из (9) следует, что понижение температуры полностью определяется физическими свойствами материала магнита и не зависит от его массы. Таким образом,

$$B \geq \sqrt{2c\mu\mu_0 \Delta T / \rho} \tag{9a}$$

Пример 2. Полагая, как в примере 1, $c = 125 \text{дж/К}$, $\Delta T \approx 5^\circ \text{C}$, зная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Гн/м}$ и принимая, как для ферритов, $\mu = 3000$, $p = 8000 \text{кг/м}^3$ находим

$$B \geq 0.024 \text{Тс}, \quad (9\text{в})$$

что безусловно выполняется. Таким образом, для конструкции Серла магнитной энергии более чем достаточно.

Из (1, 5-8) также получаем:

$$\frac{m_r v_0^2}{2} \leq \frac{2NmpB^2}{2\mu\mu_0},$$

или

$$B \geq v_0 \sqrt{\frac{\mu\mu_0 m_r}{2Nmp}}. \quad (10)$$

Пример 3. Полагая, как в примерах 1 и 2, $m_r = 4Nm$, $\mu = 3000$, $v = 25 \text{м/сек}$, $p = 8000 \text{кг/м}^3$, находим

$$B \geq v \sqrt{2\mu\mu_0/p} \quad \text{или} \quad B \geq 0.024 \text{Тс}, \quad (10\text{в})$$

что безусловно выполняется. Таким образом, для конструкции Серла магнитной энергии более чем достаточно.

Из (10) находим:

$$v \leq B \sqrt{\frac{2Nmp}{\mu\mu_0 m_r}}. \quad (11)$$

В (11) отношение

$$\lambda = m_r / m, \quad (12)$$

определяется конструкцией ротора. Таким образом, скорость ограничена магнитной энергией постоянных магнитов как «пропускной» тепловой энергией. При данной индукции для увеличения максимальной скорости необходимо стремиться к уменьшению величины (12), т.е. к уменьшению немагнитных частей ротора.

Пример 4. Полагая, как в примере 3, $m_r = 4Nm$, $\mu = 3000$, $v = 25 \text{ м/сек}$, $\rho = 8000 \text{ кг/м}^3$, находим

$$v \leq B / \sqrt{2\mu\mu_0 / \rho} \text{ или } v \leq 1000 \cdot B (\text{м/сек}). \quad (12\text{в})$$

Имеем $v = 2\pi R \omega / 60$, где R - радиус ротора, ω - число оборотов ротора в минуту. В указанных экспериментах $R = 0.5 \text{ м}$. При этом из (12в) находим: $\omega \leq 60 \cdot 1000 \cdot B / (2\pi \cdot 0.5)$ или $\omega \leq 20000 \cdot B$, что безусловно (при $B < 10 \text{ Тс}$) выполняется, ибо $\omega = 550 \text{ об/мин}$ (как указано в примере 1). Таким образом, для конструкции Серла магнитной энергии более чем достаточно.

4. Преобразование $G \Rightarrow A$

4.1. Анализ термостационарного режима.

Т.к. температура постоянных магнитов меньше температуры окружающей среды, то должен происходить процесс перехода внутренней энергии от окружающей среды к этим магнитам. Далее будем рассматривать только термостационарный режим (когда ΔT постоянно). Наше *предположение* заключается в том, что

внутренняя энергия окружающей среды в стационарном режиме идет на работу в нагрузке	(F)
---	-----

Приток тепла за некоторый промежуток времени t к генератору

$$Q_1 = 2qSnt, \quad (4)$$

где

q - плотность теплового потока (тепловой поток, попадающий в единицу времени на единицу поверхности),

S - площадь поверхности каждого постоянного магнита (коэффициент «2» в формуле (4) появляется в предположении, что площади поверхности постоянных магнитов в роликах и в статоре равны).

По формуле Фурье [3] имеем:

$$q = \alpha \cdot \Delta T, \quad (5)$$

где α - коэффициент теплоотдачи (для газов 10-500 [3]). Тогда

$$Q_1 = 2\alpha Snt \cdot \Delta T. \quad (6)$$

Это тепло в стационарном режиме равно работе, совершаемой нрузкой

$$A = P_m \cdot t.$$

где P_m - мощность нагрузки. Следовательно,

$$P_m = 2\alpha SN \cdot \Delta T. \quad (6a)$$

Пример 5. Из (6a) можно найти полную площадь поверхности всех магнитов ротора и статора

$$\bar{S} = 2SN = P_m / (\alpha \cdot \Delta T)$$

В экспериментах [6] $\Delta T \approx 7K$, $P_m = 7000вт$ и, как указывалось, $\alpha \approx (10 - 500)$. Следует предположить, таким образом, что в экспериментах [6] $\bar{S} \approx (2 - 100)м^2$. К сожалению, у авторов нет возможности проверить этот результат. Заметим, однако, что общий вес постоянных магнитов составлял 225кг. Полагая, что их удельный вес $\approx 5г / см^3$, находим их общий объем $\approx 45000 см^3$. Если $N = 100$, то объем одного магнита $\approx 225 см^3$, радиус сферы такого объема $R \approx \sqrt[3]{225/4.19} \approx 3.8см$, а ее поверхность $S \approx 12.6R^2 \approx 180 см^2$. Таким образом, общая поверхность всех магнитов, видимо, равна $\bar{S} = 2SN = 2 \cdot 180 \cdot 100 \cdot 10^{-4} = 3.6м^2$, что по порядку величин согласуется с определенным выше значением.

Если нагрузка отсутствует и температура генератора не меняется, то будет происходить увеличение кинетической энергии роликов. Поэтому в данном случае имеет место равенство

$$Q_1 = N \left(\frac{mu^2}{2} - \frac{mv_o^2}{2} \right), \quad (7)$$

где u - скорость, полученная за время t . Приравнивая (6) и (7), находим

$$t = \frac{m(u^2 - v_o^2)}{4\alpha S \cdot \Delta T}. \quad (8)$$

Отсюда находим зависимость скорости от времени при постоянной температуре:

$$u = \sqrt{v_o^2 + \frac{4\alpha St \cdot \Delta T}{m}}. \quad (9)$$

4.2. Связь геометрических размеров и скорости

Рассмотрим еще влияние геометрических размеров ролика на изменение скорости. Имеем:

$$S = 2\pi Rl + 2\pi R^2, \quad m = \pi R^2 \rho l, \quad (10)$$

где

R - радиус ролика,

l - длина ролика,

ρ - плотность материала роликов.

Подставляя это в (9), находим

$$u = \sqrt{v_o^2 + \frac{8\alpha(1+l/R) \cdot \Delta T}{l\rho} t}. \quad (11)$$

Если ролик достаточно длинный, то его длина не влияет на увеличение скорости, а если ролик достаточно тонкий, то размер его основания не влияет на увеличение скорости, ибо

$$u = \begin{cases} \sqrt{v_o^2 + \frac{8\alpha \cdot \Delta T}{R\rho} t}, & \text{if } \frac{l}{R} \gg 1, \\ \sqrt{v_o^2 + \frac{8\alpha \cdot \Delta T}{l\rho} t}, & \text{if } \frac{l}{R} \ll 1. \end{cases} \quad (12)$$

5. Ускорение роликов, как следует из (9),

$$\frac{du}{dt} = \frac{2\alpha S \cdot \Delta T / m}{\sqrt{v_o^2 + 4\alpha S t \cdot \Delta T / m}}, \quad (13)$$

т.е. с течением времени (при постоянной температуре) уменьшается.

Найдем время τ_n , за которое скорость увеличивается в n раз.

Полагая в (9) $t = \tau_n$, $u = nv_o$, имеем:

$$\tau_n = \frac{mv_o^2(n^2 - 1)}{4\alpha S \cdot \Delta T}. \quad (15)$$

В частности, *период удвоения* скорости

$$\tau_2 = \frac{3mv_o^2}{4\alpha S \cdot \Delta T}. \quad (16)$$

Учитывая (10) эту формулу можно записать также в виде

$$\tau_2 = \frac{3v_o^2 R \rho l}{8\alpha(R+l) \cdot \Delta T} \quad (16a)$$

и, далее,

$$\tau_2 = \begin{cases} 3Rv_o^2/8\alpha \cdot \Delta T, & \text{if } l/R \gg 1, \\ 3lv_o^2/8\alpha \cdot \Delta T, & \text{if } l/R \ll 1. \end{cases}$$

Таким образом, чем больше коэффициент теплоотдачи материала постоянных магнитов, тем меньше период удвоения скорости. Следовательно, чем быстрее происходит приток тепла из окружающей среды, тем быстрее происходит разгон двигателя (что естественно ожидать).

4.3. Связь нагрузки и скорости

Рассмотрим теперь изменение скорости при наличии на валу двигателя потребителя мощности P (например, электрогенератора с соответствующей нагрузкой). Изменение кинетической энергии за время t

$$\Delta K = Q_1 - Pt \quad (17)$$

Учитывая (6), находим

$$\Delta K = (2\alpha SN \cdot \Delta T - P)t, \quad (18)$$

Но

$$\Delta K = \frac{mN}{2} (u^2 - v_o^2), \quad (19)$$

Следовательно,

$$u = \sqrt{v_o^2 + \frac{2t(2\alpha SN \cdot \Delta T - P)}{mN}}. \quad (20)$$

Если $P = 0$, то отсюда следует формула (9) изменения скорости при отсутствии нагрузки. С увеличением P ускорение уменьшается. Если $P > P_m$ (см. формулу (6a)), то скорость будет уменьшаться. Таким образом, P_m является той критической нагрузкой, превышение которой останавливает генератор. При $P = P_m$ генератор вырабатывает энергию в стационарном режиме.

Литература

1. Генератор на эффекте Серла. Конструкция и процесс изготовления. Университет в SUSSEX. Факультет инженерии и прикладных наук. Отчет SEG-002, 2004
<http://ntpo.com/invention/invention2/23.shtml>
2. S. Gunner Sendberg. Антигравитация. Эффект Серла.
<http://www.ufolog.nm.ru/artikles/searl.htm>
3. Searl International Space Research Consortium
<http://www.sisrc.com/e.htm>
4. John Searl Solution, <http://www.searlsolution.com/investing.html>
5. Рошин В.В., Годин С.М. Устройство для выработки механической энергии и способ выработки механической энергии, патент РФ, H02N11/00, F03H5/00, 2000 г.
<http://macnep.h12.ru/roshin.htm>
6. Рошин В.В., Годин С.М. Экспериментальное исследование физических эффектов в динамической магнитной системе. Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24.
<http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/2000/24/p70-75.pdf>
7. Хмельник С. И., Хмельник М. И. К вопросу об источнике движущих сил в генераторе Серла. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 322884. Россия-Израиль, 2006, вып. 4. ISBN 978-1-4303-0460-9.
8. Тишина Е.Н.. Магнитное охлаждение – уже реальность.
<http://www.ndfeb.ru/articles/refreg.htm>
9. Исаев С.И., Кожин И.А. и др. Теория теплообмена. М., «Высшая школа», 1979 г., 495 стр.